

I.YUSUPOV SHÍGARMALARÍNDAGÍ FITONIMLERDÍŃ SIMVOLLIQ MÁNIDE QOLLANILIWI

Abdullaeva Ayzada Nasurilla qızı

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Lingvistika (qaraqalpaq tili) magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16669390>

Annotaciya: Bul maqalada qaraqalpaq shayırı Ibrayım Yusupov shıǵarmalarında fitonim sózlerdiń, ayırıqsha “márgiya” hám “qońıraw gúli” atamasınıń awıspalı mánide, poetikalıq hám simvollar qásiyetlerde sheber qollanıwı sóz etiledi. Fitonimlerden metafora, allegoriya hám simbol retinde qollanıw – Ibrayım Yusupov poeziyasınıń kórkemlik sapasın arttıradı.

Gilt sózler: Ibrayım Yusupov, fitonim, márgiya, qońıraw gúli, metafora, simbol, allegoriya, mehir-muhabbat, azatlıq, qaraqalpaq poeziyası.

Shayıır shıǵarmalarında fitonimler simvollar mánige iye bola aladı. Poetikalıq sózler poetikalıq obrazlardı sáwlelendiriwge xızmet etedi. Shayıır óz lirikalıq keshirmelerin, sezimlerin hám pikirlerin usı tımsallar arqalı súwretleydi. Poetikalıq sózler sáwlelendiretuǵın máni usı sózlerdiń tuwra hám awıspalı mánileri menen baylanıslı bolsa da, poetikalıq sózdiń simvollar, tımsallıq mánisi menen usı sózdiń tuwra yaki awıspalı mánisi bir nárese emes.

I.Yusupov Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Gimniniń avtorı bolıp esaplanadı. Bul Gimnde bayterek hám juwsan fitonimlerin Watan simvolı sıpatında qollanǵan:

Jayxun jaǵasında ósken bayterek,
Túbi bir shaqası mıń bolar demek,
Sen sonday, sayalı, quyashlı elseń,
Tınıshlıq hám ıǵbal sendegi tilek.

Diyqan baba nápesi bar jerinde,
Juwsan ańqıp, kiyik qashar shólinde,
“Qaraqalpaqstan” degen atıńdı,
Áwladlar ádiwler júrek tórinde.

(Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Gimni)

Sonday-aq, shayıır basqa da bir qatar qosıqlarında juwsan ósimligin tuwǵan jer, watan tımsalı sıpatında súwretleydi.

Tuwǵan jer dep tar okopta,
Soldat oyǵa talıp keter,
Kosmonavt ushar waqta,
Bir túp juwsan alıp keter. («Saǵalayaq»)

Bir jaǵım suw, bir jaǵım shól bolmasa,
Jánnet qurıp berseń de men barmayman,
Gúl hám juwsan iyisi ańqıp turmasa,
Ol jerde men qaraqalpaq bolmayman. (Ómir saǵan ashıqpan)

Bunda juwsan ósimligi tuwǵan jerdiń simvolı sıpatında qollanılgan. Shayırdıń «Dala ármanları» poemasında tómendegi qatarlardı ushıratamız:

Sezgir sezim sezer dalanıń janın,

Ushqir qiyal u'gar bul ke'niklerdi.

Iyis bilgen iyiskese jupar juwsanin,

Atiraqtay aylanip tabar bul jerdi.

Shayir bul qosiq qatarlarida qollanilgan Atiraq so'zine minaday tusinik bergan: Atiraq (Otrok) — rus shayiri A. Maykovtın «Emchan» («Juwsan») degen poemasinin qaharmani. Elinen shiginip ketip basqa elde patsha bolgan batir bir tup juwsandi iyiskegende patshaliqtan bezip, ozinin tuwgan dalasina ketip qaladi [1]. Demek, bunnan I.Yusupovtin qosiqlarida juwsan osimliginin tuwgan jer, Watan simvoli sipatında sawleleniwi biykarğa emes ekenligin aňlaw mumkin.

I.Yusupov oz doretpelerinde bulardan basqa da fitonimlerdi simvollıq manide qollanganın koremiz. Maselen, ol «Ukraina» qosigında emen teregin Ukrainanin simvoli sipatında sheber tariplen.

Argı jağı asaw darya,

Bergi jağı keñ gúzar jol,

Kók shatırday tikken jarğa,

Dón basında turıptı ol.

Turıptı ol, jasil ayğaq,

Mın jasağan mıqlı emen,

Igor bunda atın baylap,

Tünepti dep esittim men.

Jat úlkege uzatqanda,

Yaroslavna kelgen deydi,

Júrek háwiri qızdıń sonnda,

Jas emenge sińgen deydi.

Endi, mine, jaynap tağı,

Jayqalıp tur emen – janım,

Ullı darya boyındağı,

Keñ dalanıń veteranı. (Ukraina)

Sunday-aq, shayir «Magnoliya» qosigında magnoliya osimligin muhabbat simvoli sipatında súwretleydi.

Qara teńiz jağasında jayqalıp,

May japıraqlı magnoliya ósedi,

Kórgen sayın jas kewlime oy salıp,

Ishqı sezimi mende arta tusedi.

Sol sıyaqlı júregimde meniń de,

Qısı jazı gúllep jatar muhabbet,

Burqırağan magnoliya gúlindey,

Sap ishqumdi, sawer yarım, qabil et.

(Magnoliya)

I.Yusupov shıgarmalarında margiya ataması da jiwi ushırasadı. Xalıq arasında «margiyası

barday», «márgiyań bar ma» sıyaqlı sóz dizbekleri jiyi qollanıladı. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginde márgiya sózine: «Adamdı ózine erksiz tartatuǵın qásiyet» dep sıpatlama bergen [2]. Márgiya negizi parsisha mehir hám giyoh sózleriniń birigiwinen jasalǵan bolıp, «mehir oyatıwshı giya» mánisin ańlatadı. Bul ósimlik mandragora dep te ataladı eken [3]. Áyyemde mandragora ósimliginde qanday da bir káramatlı qásiyet bar dep esaplanǵan[4].

Shayırdıń tómendegi qosıq qatarları bul sózdiń haqıyqatında da shóp ataması ekeligin dálilleydi.

Márgiya atlı shóp bar emish dep,
Bala gezde esitkenbiz kóp,
Qaysı bir qus sol shópti tislep,
Sayrar eken ... Aytshı sen, janan,
Senińdaǵı bar ma, márgiyań? (Tislerinde bar ma margiyań)
Ábdiraman deser qızlardıń kóbi,
Sirá bar ma deymen márgiya shóbi. (Aktrisanıń ıǵbalı)

Shayır shıǵarmalarında bul sózdi mehir-muhabbat simvolı sıpatında qollanǵan.

Házirgi qaraqalpaq tilinde bul sóz ósimlik ataması sıpatında emes, al awıspalı mánide «adamdı ózine tartatuǵın qásiyet» mánisinde qollanılıp ketken.

Shayır «Xose Martige» atlı qosıǵındaǵı Xose Marti aytıp ketken «Solmaysız, dalanıń qońıraw gúlleri» degen sózlerinde qońıraw gúlleri dushpanǵa bas iymeytuǵın Watan simvolı sıpatında súwretlengen:

Yadǵa tússe alıs Kuba elleri,
Bárha sen tuwralı oyǵa talaman.
«Solmaysız, dalanıń qońıraw gúlleri»
Degen sózlerińdi eske alaman.
Onı hesh qanday kúsh sóndire almas,
Izge qaytpas azat Kuba elleri.
Xose Marti aytqan sóz qalıy bolmas:
«Solmaysız, dalanıń qońıraw gúlleri!»
(Xose Martige)

Juwmaqlap aytqanda, I.Yusupov óz shıǵarmalarında fitonimlerden awıspalı mánide, kórkemlew quralları sıpatında da sheber paydalanǵınan kórip óttik. Onda ásirese, metaforalıq xızmette, allegoriyalıq, simvolıq xızmette júdá orınlı paydalanǵanı oqıwshını tańlandırmay qoymaydı.

References:

Используемая Литература: Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. *И.Юсупов*. Тумарис хэм басқа поэмалар. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1974, 80-бет.
2. Қарақалпақ тилиниң түсіндірме сөзлігі. III том. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1988. 287-бет
3. *Рахматуллаев Ш.* Ўзбек тилининг этимологик луғати. III том. Тошкент, 2009, 137-138-бет
4. *Комлев Н.Г.* Словарь иностранных слов. Изд-во ЭКСМО-Пресс, Москва, 2000. 616-стр.